

Yaşıl iqtisadiyyat və rəqəmsal transformasiya: davamlı təchizat zənciri modeli

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826522>

Xaqani Əyyub oğlu Məmmədli

Doktorant, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

<https://orcid.org/0009-0000-1876-3813>

E-mail: khaganimammadli1999@gmail.com

Xülasə: XXI əsrin əsas xüsusiyyətlərindən biri də qlobal iqtisadi sistemdə baş verən sürətli və gözlənilməz dəyişikliklərdir. Belə ki, resursların tükənməsi, iqlim dəyişikliyi, karbon emissiyalarının və sosial məsuliyyətin artması nəticəsində ənənəvi istehsal və istehlak modellərinin davamlılığı məsələləri dövrün ən aktual problemlərinə çevrilmişdir. Məhz bu baxımdan “Yaşıl iqtisadiyyat” və “Rəqəmsal transformasiya” anlayışları günümüzdə vacib strateji əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, “Yaşıl iqtisadiyyat” ekoloji tarazlığın və təbii sərvətlərin qorunmasını, eləcə də bərpa olunan enerji mənbələrinin təşviqi tullantıların və ərtaf mühitin çirklənməsinin azaldılmasını hədəfləyən yeni iqtisadi modeldir. Eyni zamanda, “Yaşıl iqtisadiyyat” alternativ enerji sektorunda innovativ iş yerləri formalaşdırmaqla bəşəriyyətin sosial rifahının artırılmasını özünün ən vacib məqsədi hesab edir. Beləliklə, “Yaşıl iqtisadiyyat” davamlı inkişafa nail olmaq məqsədilə həm hazırki, həm də gələcək nəsillərin ehtiyaclarını təmin edə bilən dayanıqlı və ədalətli iqtisadiyyat qurmağı hədəfləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, sürətli rəqəmsal transformasiya nəticəsində rəqəmsal texnologiyaların (İoT, “Big data”, Süni intellekt, Blockchain və s.) iqtisadi proseslərə inteqrasiyası nəticəsində innovativ idarəetmə mexanizmi və səmərəlilik əldə olunur. Beləliklə, “Yaşıl iqtisadiyyat” və rəqəmsal transformasiya bir-birini tamamlayan iki böyük inkişaf istiqaməti olaraq iqtisadi inkişafa yeni model təqdim edir. Bu model həm rəqəmsal texnologiyaların gətirdiyi səmərəliliyi, həm də ekoloji davamlılığı özündə birləşdirir.

Açar sözlər: “Yaşıl iqtisadiyyat”, rəqəmsal transformasiya, davamlı təchizat zənciri modeli, “Yaşıl enerji zonası”, “Yaşıl iqtisadiyyat”ın və rəqəmsal transformasiya yanaşmalarının inteqrasiyası, bərpaolunan enerji, rəqəmsal iqtisadiyyat

Green economy and digital transformation: a sustainable supply chain model

Abstract: One of the main features of the 21st century is the rapid and unpredictable changes taking place in the global economic system. Thus, as a result of resource depletion, climate change, increased carbon emissions and social responsibility, the sustainability of traditional production and consumption models has become the most pressing problems of the time. It is from this perspective that the concepts of “Green Economy” and “Digital Transformation” are of important strategic importance today. Thus, the “Green Economy” is a new economic model that aims to protect the ecological balance and natural resources, as well as promote renewable energy sources, reduce waste and environmental pollution. At the same time, the “Green Economy” considers its most important goal to increase the social well-being of humanity by forming innovative jobs in the alternative energy sector. Thus, the “Green Economy” aims to build a sustainable and fair economy that can meet the needs of both current and future generations in order to achieve sustainable development.

It should be noted that as a result of rapid digital transformation, an innovative management mechanism and efficiency are achieved as a result of the integration of digital technologies (IoT, “Big data”, Artificial Intelligence, Blockchain, etc.) into economic processes.

Key words: “Green economy”, Digital transformation, sustainable supply chain model, “Green energy zone”, integration of “Green economy” and digital transformation approaches, renewable energy, digital economy

Giriş

“Yaşıl iqtisadiyyat” iqtisadi inkişafın elə bir konsepsiyasıdır ki, sadəcə ekoloji baxımdan təmiz istehsal və iqtisadi artımı deyil, həm də istehsal təchizat prosesində təbii resurslardan səmərəli istifadəyə əsaslanır. Beləliklə, xammalın alınmasından tutmuş məhsulun istehsalı,

logistikası, paylanması, istehlakı və istehlakdan sonra meydana çıxan tullantıların idarə edilməsinə qədər olan bütün iqtisadi prosesləri əhatə edir. “Yaşıl iqtisadiyyat” təchizat zəncirinin qarşısında bir sıra tələblər qoyur:

- Təbii resurslardan səmərəli istifadə,
- Karbon emissiyalarının azaldılması,
- Təkrar emalın təşviqi, tullantıların idarə edilməsi.

Bildiyimiz kimi, rəqəmsal transformasiya ənənəvi təchizat zəncirini daha sürətli, şəffaf optimallaşdırılmış səviyyəyə gətirmişdir. Xammal və məhsulların real vaxt ərzində hərəkətini izləməyə imkan verən İot texnologiyaları təchizat zəncirinin daha səmərəli fəaliyyətini təmin edir. Məhsulun mənşəyini və istehsal prosesini şəffaflaşdırmaqla “Blockchain texnologiyası” həm sosial, həm də ekoloji məsuliyyəti artırır. “Big data” analitikası tələbatları daha dəqiq proqnozlaşdıraraq resurs israfını azaldır. İstehsal proseslərini simulyasiya etməklə “Digital twin” enerji sərfiyyatını azaltmağa imkan verir, bununla da bu model real vaxt ərzində obyektin fəaliyyətini proqnozlaşdırmağa şərait yaradır. Bu baxımdan rəqəmsal transformasiyanın əsas üstünlükləri sadəcə onun iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi ilə deyil həm də ekoloji davamlılığı dəstəkləməsi ilə xarakterizə edilir.

Təhlil və müzakirə

“Yaşıl iqtisadiyyat”ın və rəqəmsal transformasiya yanaşmalarının inteqrasiyası nəticəsində davamlı təchizat zənciri modeli yaranır. Davamlı təchizat zənciri modeli aşağıda qeyd olunan əsas prinsiplərə malikdir:

- ❖ Resurs səmərəliliyi prinsipi (xammal, su və enerjidən qənaətlə istifadə).
- ❖ Şəffaflıq və izləniləbilənlik prinsipi (məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya qədər olan hər mərhələsinin açıq olması)
- ❖ Dairəvi iqtisadiyyat prinsipi (təkrar emal və istifadəni təmin etməklə tullantıların minimallaşdırılması).
- ❖ Texnoloji inteqrasiya prinsipi (Sİ, İot, Blockchain və digər rəqəmsal həllərin iş prosesinə tətbiqi).
- ❖ Sosial məsuliyyət prinsipi (təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması, əmək hüquqlarına riayət, ədalətli gəlir bölgüsü).

Davamlı təchizat modelinin həm müəssisələr, həm də cəmiyyət üçün mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bu model iqtisadi, ekoloji, sosial səmərələr yaradaraq bazarlarda rəqəbat üstünlüyü qazanmaq imkanı verir (Gusarova, 2025: s.220). Belə ki, resurs israfının qarşısının alınması istehsal xərclərinin azalması ilə nəticələnir, əmək hüquqlarının qorunması isə brendin imicinin möhkəmlənməsinə səbəb olur. Qeyd etdiyimiz səmərə və üstünlüklərlə davamlı təchizat zənciri modelinin tətbiqi bir sıra çətinliklər və məhdudiyətlərlə də üz-üzədir.

Əsas məqsədlər	“Yaşıl İqtisadiyyat”ın təsirləri	“Rəqəmsal transformasiya”nın təsirləri	İnteqrasiya nəticələri
Ətraf mühitin qorunması	Karbon emissiyalarının azaldılması, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi, tullantıların idarə olunması	Rəqəmsal monitorinq sistemləri, IoT və big data ilə ətraf mühit göstəricilərinin izlənməsi	Təchizat zəncirində ekoloji şəffaflıq və davamlılıq təmin olunur
Resursların idarə olunması	Enerji və su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi	AI və blockchain vasitəsilə resursların istifadəsinə dair dəqiq məlumatların idarə olunması	Minimum israf və maksimum resurs effektivliyi əldə edilir
İqtisadi səmərəlilik	Yaşıl texnologiyalara keçid sayəsində uzunmüddətli qənaət	Avtomatlaşdırma, rəqəmsal logistika, rəqəmsal ödəniş sistemləri ilə sürətli əməliyyat	Əməliyyat xərclərinin azalması və bazar rəqabət qabiliyyətinin artması
Təchizat zəncirində şəffaflıq	Ekoloji sertifikatlaşdırma, məhsulun mənşəyinin izlənməsi	Blockchain ilə məhsulun hər mərhələsinin rəqəmsal qeydi	İstehlakçı etimadı artır, saxtalaşdırma halları azalır
Sosial rifah	Yeni iş yerlərinin yaradılması, ekoloji maarifləndirmə	Rəqəmsal bacarıqların inkişafı, yeni texnologiyalara uyğun iş yerləri	Sosial inteqrasiya, yeni nəsil “yaşıl və rəqəmsal” işçi qüvvəsi formalaşır
Dövlət siyasəti və tənzimləmə	Ekoloji normativlər, yaşıl enerji subsidiyalar və güzəştlər üçün qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi	Rəqəmsal tənzimləmə, kiber təhlükəsizlik və rəqəmsal hüquqi çərçivə	Milli strategiyalarda inteqrasiya olunmuş yaşıl-rəqəmsal siyasət formalaşır
Beynəlxalq əməkdaşlıq	Beynəlxalq konsepsiyalar, iqlim sazişləri, ekoloji layihələr üzrə tərəfdaşlıq	Rəqəmsal ticarət platformaları, beynəlxalq məlumat mübadiləsi	Qlobal miqyasda dayanıqlı iqtisadi inteqrasiya güclənir
İnnovasiya və texnologiya	Yaşıl texnologiyaların inkişafı (bioenerji, elektrik nəqliyyatı)	Süni intellekt, big data, IoT və blockchain texnologiyaları	Təchizat zəncirində yeni “yaşıl-rəqəmsal ekosistem” yaranır

Belə ki, Yaşıl iqtisadiyyat”ın ilkin olaraq iş proseslərinə tətbiqi böyük maliyyə vəsaiti, sərmayə tələb edir. Eyni zamanda rəqəmsal infrastrukturun yaradılmasında texnoloji boşluqlar və eləcə də peşəkar kadr potensialının çatışmazlığı müəssisələr üçün əsas çətinliklərdən biridir. Bundan başqa, rəqəmsal transformasiya kiber riskləri artırmaqla məlumat təhlükəsizliyi məsələlərini önə çıxarır təchizat zənciri beynəlxalq xarakterli olması baxımından qlobal koordinasiya bir çox çətinliklərlə üzləşir. Bu zaman əsasən hüquqi uyğunluq problemləri və standartlaşdırma problemləri yaranır. Qeyd olunan çətinliklərin və problemlərin aradan qaldırılması üçün dövlət siyasəti, şirkətlərin sosial məsuliyyət təşəbbüsləri, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlıq vacib faktorlardır (Lerman, 2022: s. 150).

Bildiyimiz kimi, davamlı təchizat zənciri modeli üçqatlı təməl əsasında qurulmuş iqtisadi modeldir. İqtisadi, ekoloji və sosial prinsipləri özündə birləşdirən bu model “Davamlılıq Standartları”(SA8000, ISO14001, FSC, Fairtrade) və sertifikatları (Circular Economy) əsasında fəaliyyət göstərir. İqtisadi rentabellik, ekoloji balans və social ədalət prinsipləri davamlı təchizat zəncirini sadəcə yaşıl iqtisadiyyata uyğun təşəbbüs deyil, onun həm də bir elmi yanaşma və strateji üstünlük olmasını ön plana çəkir. Davamlı təchizat zənciri modelinə bu cür yanaşmalar nəticəsində bu zəncirin əsas hədəfinin sadəcə məhsul və təchizatın keyfiyyəti və əldə etdiyi mənfəət deyil, eyni zamanda ətraf mühitə təsirləri, insan hüquqlarını əsas götürərək, iqtisadi dayanıqlılığını təmin etmək olduğu müəyyənləşir (Nureen, 2023: s.78170).

Azərbaycan Respublikasında yaşıl iqtisadiyyat və rəqəmsal transformasiya sadəcə qlobal tendensiyalara uyğunlaşma prosesi deyil, eyni zamanda dayanıqlı milli iqtisadiyyatın inkişafını təmin etmək üçün iqtisadi strategiyanın vacib istiqamətlərindən biridir. Ölkənin coğrafi mövqeyi enerji potensialı və eləcə də rəqəmsal iqtisadiyyata sürətli keçidi dəstəkləyən dövlət proqramları, qanunvericilik bazası davamlı təchizat zəncirinin tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq -bərpa işlərinin əsas hədəfi yazıl iqtisadiyyat prinsiplərinin tətbiqidir. İşğal dövründə dərin ekoloji böhrana məruz qalmış bu ərazilərin yenidən dirçəldilməsi Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.

Sxem-1

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq-bərpa işlərinin əsas hədəfi yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinin tətbiqidir. Eyni zamanda, ölkənin qoşulduğu bir sıra beynəlxalq təşəbbüs və strategiyalar yaşıl iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf sektorundakı öhdəliklərini rəsmiləşdirdi. Beynəlxalq tərəfdaşlıqlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadi, sosial və ekoloji aspektləri özündə ehtiva edən 17 “Dayanıqlı inkişaf məqsədi”ni milli səviyyədə prioritetləşdirərək icra edir. Belə ki, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonunda “Yaşıl enerji zonası” konsepsiyası müəyyən edilmiş coğrafi ərazi daxilində bərpa olunan enerji mənbələrinin istehsalına və istifadəsinə əsaslanmaqla həm ölkənin enerji təhlükəsizliyinə təminat verir, həm də iqtisadi inkişafın davamlılığını təşviq edir. “Yaşıl enerji zonası” konsepsiyası xüsusi sektoral proqram olmaqla yalnız bərpa olunan enerji və ağıllı şəbəkələr vasitəsilə qeyd olunan ərazilərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan dayanıqlı inkişaf planıdır. Bundan başqa Azərbaycan 2016 -cı ildə “Paris İqlim Sazişi”ni ratifikasiya edərək 2030- cu ilədək karbon emissiyalarını əvvəlki illərlə müqayisədə 35% azaldacağını öhdəsinə götürüb. Məhz bu baxımdan Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonunda külək və günəş enerjisindən istifadənin geniş tətbiqini planlaşdırmaqla həm müəssisələrin enerji xərclərini və karbon emissiyalarını azaltmaq əsas strateji hədəflərdir. Respublikamızda yaşıl enerji zonalarını və alternativ enerji mənbələrinin yaradılması beynəlxalq bazarlarda Azərbaycan məhsullarının ekoloji sertifikatlaşdırma proseslərini asanlaşdırır və ölkənin ixrac potensialını gücləndirir.

Nəticə

“Yaşıl iqtisadiyyat” və rəqəmsal transformasiya hal hazırda beynəlxalq iqtisadi inkişafın yeni mərhələsi kimi onun strateji istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Belə ki, XXI əsrdə ekoloji davamlılıqla rəqəmsal effektivliyin inteqrasiyası müasir iqtisadi inkişafı strategiyasının əsas şərtinə çevrilib. Məhz bu baxımdan davamlı təchizat zənciri modeli yeni iqtisadi eranın əsas idarəetmə mexanizminə çevrilmişdir (Zhu,2024:s.3659).

Yaşıl iqtisadiyyat”ın ekoloji tarazlıq prinsipləri ilə rəqəmsal transformasiyanın sürət, şəffaflyq və dəqiqlik prinsipləri inteqrasiya edərək, davamlı təchizat zəncirinin yeni modelinin əsas mahiyyətinə çevrilmişdir (Liao,2024: s. 199). Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, davamlı təchizat zənciri modelinin real iqtisadiyyatda uğurlu tətbiqi bir sıra vacib şərtlərdən asılıdır:

- Rəqəmsal infrastrukturun inkişafını gücləndirən dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, yaşıl təşəbbüslərə güzəştlərin tətbiq olunması;

- Texnoloji investisiyalara və yaşıl texnologiyalara sərmayə yatırılmasının artırılması;
- Beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri əsasında ölkələrarası innovativ təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsi və davamlı inkişaf hədəflərinə yönəlik qlobal iqtisadi standartların, konsepsiyaların qəbul edilməsi;
- Cəmiyyətin ekoloji şüur səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə yaşıl iqtisadiyyata ictimai dəstəyin təmin edilməsi

Beləliklə, dünya iqtisadiyyatının rəqəmsallaşdırılması nəticəsində davamlı təchizat zənciri sadəcə istehsal və ticarət proseslərinin optimallaşdırıcısı kimi deyil, həm də sosial rifahın və ekoloji məsuliyyətin təminatçısı kimi həm iqtisadi, həm ekoloji, həm də sosial müstəvidə özünü göstərəcəkdir. Strateji cəhətdən böyük əhəmiyyət daşıyan bu elementlər davamlı təchizat zəncirini müasir dünyanın ən vacib idarəetmə mexanizminə çevirəcək və ona ən optimal inkişaf modeli statusu qazandıracaqdır. Yaşıl iqtisadiyyat, rəqəmsallaşma və davamlı təchizat zənciri vahid modeldə inteqrasiya etməklə müəssisələrə rəqabət üstünlüyü əldə edir, həm də qlobal inkişaf strategiyalarına, ekoloji balansın qorunmasına töhfələr verəcək.

Ədəbiyyat

1. Gusarova, L., Tiesheva, L., Chumak, O., Mytsenko, V., Kovalchuk, N., & Riabchyn, O. (2025). The Impact of Digital Transformation on Perspectives of Sustainable Green Economy Development. *Journal of Natural Resources*, 8(2), 213-235.
2. Lerman, L. V., Benitez, G. B., Müller, J. M., de Sousa, P. R., & Frank, A. G. (2022). Smart green supply chain management: A configurational approach to enhance green performance through digital transformation. *Supply Chain Management: An International Journal*, 27(7), 147-176.
3. Liao, F., Hu, Y., Chen, M., & Xu, S. (2024). Digital transformation and corporate green supply chain efficiency: Evidence from China. *Economic Analysis and Policy*, 81, 195-207.
4. Nureen, N., Sun, H., Irfan, M., Nuta, A. C., & Malik, M. (2023). Digital transformation: fresh insights to implement green supply chain management, eco-technological innovation, and collaborative capability in manufacturing sector of an emerging economy. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(32), 78168-78181.
5. Rehman Khan, S. A., Ahmad, Z., Sheikh, A. A., & Yu, Z. (2022). Digital transformation, smart technologies, and eco-innovation are paving the way toward sustainable supply chain performance. *Science Progress*, 105(4), 00368504221145648.
6. Zhu, H. (2024). The role of digital transformation in supply chain efficiency and economic output. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(3), 3656-3668.